

10.5281/zenodo.11561247

ИБРАГИМОВ Эдуард Олегович

эксперт в области растениеводства и животноводства,
заместитель генерального директора, Крестьянское хозяйство Акма-Тараз,
Республика Казахстан, г. Тараз

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ: СОГЛАСОВАНИЕ СТРЕМЛЕНИЙ СОТРУДНИКОВ С ЦЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются системы мотивации сотрудников, уделяя особое внимание их теоретическим основам, факторам, влияющим на мотивацию, роли лидерства и критериям оценки. Цель исследования – понять, как системы мотивации способствуют успеху организации. В статье проводится обзор соответствующей литературы и тематические исследования для анализа ключевых аспектов мотивации сотрудников, включая финансовые и нефинансовые стимулы, обучение, повышение квалификации и подходы к лидерству. Ключевые выводы подчеркивают важность сбалансированной системы мотивации, учитывающей индивидуальные и организационные потребности, при этом эффективное руководство играет решающую роль в повышении мотивации сотрудников. В исследовании делается вывод, что адаптированные системы мотивации могут значительно повысить удовлетворенность работой и эффективность организации. Новизна работы заключается в комплексном анализе различных мотивационных факторов и акценте на важности лидерства в формировании эффективных систем мотивации.

Ключевые слова: мотивация, лидерство, эффективность работы сотрудников, организационный успех, удовлетворенность работой, обучение, финансовые стимулы, нефинансовые стимулы, обогащение труда, организационная культура.

Введение

Мотивация сотрудников является центральным элементом управления организацией, существенно влияющим как на индивидуальную производительность, так и на общий успех бизнеса. Концепция мотивации многогранна и включает в себя внутренние и внешние факторы, влияющие на поведение и производительность [1]. В последние годы компании все чаще осознают важность создания эффективных систем мотивации для достижения корпоративных целей и обеспечения удовлетворенности сотрудников.

Мотивацию как предполагаемую причину наблюдаемого поведения можно оценить с помощью различных средств, включая опросы и интервью. Однако такие прямые измерения могут быть недостаточно надежными из-за индивидуальных личностных различий и потенциальных ошибок в самоотчетах [2]. Вместо этого анализ окружающих обстоятельств и наблюдение за индивидуальными реакциями

могут обеспечить более точное понимание основных мотивов. В организационных условиях мотивация обычно вращается вокруг направления и интенсивности поведения.

В свою очередь эффективность систем мотивации сотрудников тесно связана с корпоративной эффективностью, поскольку мотивированные сотрудники с большей вероятностью будут проявлять позитивное поведение и достигать исключительных результатов [3]. Взаимодействие между финансовыми и нефинансовыми стимулами, конфликтами на рабочем месте и подходами к лидерству играет решающую роль в формировании мотивации сотрудников. Учитывая разнообразие мотивационных факторов, комплексная система должна учитывать различные потребности и ожидания.

Исследования показывают, что финансовые стимулы остаются доминирующим фактором мотивации, особенно среди сотрудников с более низкими доходами или меньшим опытом работы [4]. Однако нефинансовые факторы,

такие как позитивная атмосфера на рабочем месте и возможности для личного развития, также вносят значительный вклад в мотивацию сотрудников. Конфликты, как межличностные, так и внутриличностные, могут подорвать мотивацию, что приводит к снижению вовлеченности и удовлетворенности работой. Поэтому эффективные системы мотивации должны устранять потенциальные конфликты и создавать среду, способствующую благополучию сотрудников.

Таким образом, системы мотивации сотрудников жизненно важны для успеха организации, влияя на индивидуальное поведение и общую производительность. Понимая факторы, которые стимулируют мотивацию, и решая потенциальные проблемы, компании могут создавать среду, в которой сотрудники процветают и способствуют достижению корпоративных целей. Это введение заложило основу для всестороннего изучения систем мотивации сотрудников, заложив основу для последующих разделов.

1. Теоретические основы мотивации сотрудников

Мотивация является ключевым компонентом в понимании поведения и эффективности сотрудников в организациях. Термин «мотивация» относится к движущим силам, которые влияют на людей для достижения определенных действий или целей. В контексте трудоустройства мотивация играет решающую роль в определении того, как сотрудники выполняют свои обязанности и способствуют успеху организации.

Мотивацию можно определить как предполагаемую причину наблюдаемого поведения.

Оно часто характеризуется направленностью поведения и его интенсивностью. Направление относится к выбору, который люди делают в соответствии со своими целями, а интенсивность связана с тем, сколько усилий они прилагают для достижения этих целей. На рабочем месте высокий уровень мотивации часто коррелирует с исключительной производительностью. Несколько факторов способствуют эффективной мотивации, в том числе способность сотрудника выполнять поставленные задачи, благоприятная рабочая среда и веская причина для достижения успеха. Устранение недостатков в навыках или улучшение рабочей среды может быть относительно простым. Однако мотивация сотрудников является более сложной задачей из-за индивидуальных потребностей, стремлений и основных ценностей [1].

Несколько теорий пытаются объяснить, как работает мотивация и как она влияет на поведение сотрудников. Ранние теории мотивации фокусировались на основных потребностях и желаниях, тогда как более поздние теории учитывали сложные когнитивные и эмоциональные факторы.

Одной из наиболее известных теорий является «Иерархия потребностей Маслоу» (рис. 1), которая утверждает, что у людей есть ряд потребностей, начиная от физиологических и заканчивая самореализацией. Согласно этой теории, как только основные потребности, такие как еда и безопасность, удовлетворены, люди стремятся удовлетворить потребности более высокого уровня, такие как социальная принадлежность, уважение и, в конечном итоге, самореализация [2].

Рис. 1. Иерархия потребностей Маслоу

Еще одной известной теорией является двухфакторная теория Герцберга (рис. 2), которая различает гигиенические факторы и мотиваторы. Гигиенические факторы, такие как заработная плата и гарантия занятости,

предотвращают неудовлетворенность, но не обязательно повышают мотивацию. Мотиваторы, такие как признание и личностный рост, являются факторами, которые действительно стимулируют мотивацию и удовлетворение [2].

Рис. 2. Двухфакторная теория Герцберга

Следующим, более современным подходом является теория самоопределения (SDT), представленная на рисунке 3, которая фокусируется на внутренних и внешних мотивах. Внутренняя мотивация возникает внутри человека, движимая личным удовольствием или интересом,

тогда как внешняя мотивация возникает из внешних вознаграждений или давления. SDT предполагает, что люди мотивированы, когда их потребности в автономии, компетентности и взаимосвязи удовлетворяются [2].

Рис. 3. Теория самоопределения (SDT)

Таким образом, понимание основ мотивации сотрудников имеет важное значение для создания эффективных систем мотивации внутри организаций. Изучая определения, компоненты и теории мотивации, компании могут разрабатывать стратегии повышения производительности и удовлетворенности сотрудников.

2. Факторы, влияющие на мотивацию

Мотивация на рабочем месте находится под сильным влиянием целого ряда факторов, при этом решающую роль играют финансовые и нефинансовые стимулы. Финансовые стимулы, такие как заработная плата, бонусы и участие в прибылях, часто рассматриваются как

важнейшие факторы мотивации сотрудников (рис. 4). Во многих случаях финансовая компенсация выступает в качестве основного мотиватора, особенно для сотрудников с более низкими доходами, более низким статусом или меньшим опытом [4]. Корреляция между вознаграждением и мотивацией подчеркивает важность приведения структуры вознаграждения в соответствие с ожиданиями сотрудников и рыночными стандартами. Исследование, проведенное Рослоном [4], показало, что респонденты считают вознаграждение наиболее эффективным мотиватором, подчеркивая его важность в повышении удовлетворенности и производительности сотрудников.

Рис. 4. Предпочтительные формы денежного стимулирования [%] [3]

С другой стороны, нефинансовые стимулы включают в себя широкий спектр факторов, включая позитивную атмосферу на рабочем месте, возможности карьерного роста, признание и неденежные льготы (рис. 5,6). Эти элементы одинаково важны для поддержания мотивации сотрудников, особенно когда финансовые стимулы недостаточны или недоступны [4]. Например, благоприятная и совместная рабочая среда может значительно повысить

моральный дух и вовлеченность сотрудников. Признание, будь то словесная похвала или награды, удовлетворяет потребности сотрудников в признании и принадлежности. Неденежные льготы, такие как гибкий график работы, оздоровительные программы и возможности профессионального развития, также способствуют мотивации, удовлетворяя разнообразные потребности и предпочтения сотрудников.

Рис. 5. Предпочтительные формы неденежного стимулирования [%] [3]

Рис. 6. Предпочитаемые работниками формы вознаграждения [%] [3]

Также в нефинансовые стимулы входит обучение и расширения рабочих мест. Так, например, программы обучения предоставляют сотрудникам навыки и знания, необходимые для эффективного выполнения своей работы, и могут привести к повышению удовлетворенности работой и мотивации [5]. Обучение не только повышает компетентность сотрудников, но и демонстрирует организационные инвестиции в их развитие, что способствует формированию чувства ценности и лояльности. В своем исследовании Туми и др. [5] обнаружили, что организации телекоммуникационного сектора, которые обеспечивали адекватное обучение, имели более высокий уровень мотивации и производительности сотрудников.

Что касается расширения рабочих мест, которое включает в себя перепроектирование рабочих мест и включение в них более сложных и значимых задач, также положительно влияет на мотивацию сотрудников. Расширяя объем работы или увеличивая ее сложность, организации могут создать для сотрудников возможности развивать новые навыки, обретать автономию и находить большую цель в своей работе [5]. Стратегии расширения должностей, такие как ротация должностей, расширение должностей и создание рабочих мест, позволяют сотрудникам согласовывать свои роли со своими интересами и сильными сторонами, что приводит к повышению мотивации и удовлетворенности.

Все эти факторы, включая финансовые и нефинансовые стимулы, а также обучение и повышение квалификации, играют важную роль в формировании мотивации сотрудников и способствуют успеху организации. Понимая и используя эти факторы, компании могут создавать среду, способствующую вовлеченности сотрудников, их удовлетворенности и высокой производительности.

3. Роль руководства в мотивации сотрудников

Далее рассмотрим роль лидерства в организации на мотивацию сотрудников. Она влияет на организационную культуру, определяет ожидания и формирует динамику на рабочем месте. Эффективное лидерство может вдохновлять и вовлекать сотрудников, воспитывая целеустремленность и приверженность делу [6]. Способность лидера создавать позитивную рабочую среду, обеспечивать четкое руководство и предлагать поддержку тесно связана с вовлеченностью и удовлетворенностью сотрудников. Эффективные лидеры понимают уникальные потребности и стремления своих сотрудников и соответствующим образом адаптируют свой стиль руководства. Поощряя открытое общение, поощряя инновации и признавая вклад сотрудников, лидеры могут укрепить доверие и мотивировать свои команды к полной реализации своего потенциала.

Подходы к лидерству, которые подчеркивают мотивацию сотрудников, часто

фокусируются на трансформационном и обслуживающем стилях руководства. Трансформационные лидеры вдохновляют своих последователей, формулируя убедительное видение, бросая вызов существующим процессам и обеспечивая индивидуальную поддержку. Этот стиль руководства способствует мотивации, согласовывая личные цели сотрудников с миссией организации, создавая ощущение цели и вовлеченности [6]. Служащее лидерство, с другой стороны, ставит во главу угла потребности сотрудников, уделяя особое внимание их развитию и благополучию. Этот подход повышает мотивацию, создавая благоприятную среду, в которой сотрудники чувствуют, что их ценят и имеют возможность внести свой вклад в успех организации.

Подходы к повышению мотивации сотрудников часто включают в себя улучшение коммуникации, предоставление возможностей для роста и развитие позитивной организационной культуры [7]. Эффективное общение имеет важное значение для мотивации, поскольку оно гарантирует, что сотрудники понимают свои роли, обязанности и цели организации. Лидеры, которые общаются открыто и прозрачно, создают атмосферу доверия и сотрудничества, что повышает мотивацию. Предоставление возможностей для профессионального развития и карьерного роста также мотивирует сотрудников, поскольку демонстрирует приверженность организации их росту и успеху.

Формирование позитивной организационной культуры – еще один ключевой подход к повышению мотивации сотрудников. Позитивная культура характеризуется взаимным уважением, инклюзивностью и вниманием к благополучию сотрудников. Лидеры в свою очередь способствуют формированию этой культуры, моделируя желаемое поведение, признавая достижения сотрудников и оперативно решая проблемы. Создавая благоприятную и увлекательную рабочую среду, лидеры могут мотивировать сотрудников прилагать максимум усилий.

Таким образом, лидерство является неотъемлемой частью мотивации сотрудников, влияя на организационную культуру, общение и развитие сотрудников. Эффективные подходы к лидерству, такие как трансформационное и служебное лидерство, могут вдохновлять и вовлекать сотрудников, а такие стратегии, как улучшение коммуникации и формирование позитивной культуры, могут улучшить мотивацию. Понимая и используя эти подходы, лидеры могут создавать среду, которая мотивирует сотрудников и способствует успеху организации.

4. Практическая реализация систем мотивации сотрудников

Внедрение успешной системы мотивации сотрудников включает в себя несколько практических шагов, которым должны следовать организации, чтобы гарантировать, что стратегии эффективно повышают производительность и удовлетворенность работой (рис. 7).

Рис. 7. Практическая реализация систем мотивации сотрудников

Шаг 1. Определите четкие цели и согласуйте их с целями организации.

Начните с установления четких, измеримых целей для системы мотивации. Цели должны напрямую поддерживать более широкие организационные цели. Например, если цель состоит в том, чтобы увеличить продажи на 20% в следующем финансовом году, система мотивации может включать бонусы за результаты продаж или конкурсы, вознаграждения которых напрямую связаны с результатами продаж.

Шаг 2. Разработайте комплексную систему вознаграждений

Интегрируйте как финансовые, так и нефинансовые вознаграждения, чтобы удовлетворить разнообразные потребности и предпочтения сотрудников:

- Финансовые стимулы: устанавливайте бонусы, связанные с производительностью, схемы участия в прибыли или опционы на акции. Например, многоуровневая структура комиссионных для торгового персонала может способствовать увеличению объемов продаж, а бонус в конце года, основанный на результатах работы компании, может мотивировать сотрудников внести свой вклад в общий успех бизнеса.

- Нефинансовые стимулы: внедряйте программы признания, такие как «Сотрудник месяца», предоставляйте возможности для карьерного роста и проводите семинары по личностному развитию. Создавайте возможности для расширения ролей, позволяющие сотрудникам брать на себя больше обязанностей или руководить проектами, повышая их вовлеченность и удовлетворенность работой.

Шаг 3. Адаптируйте стратегии мотивации к индивидуальным потребностям

Признайте, что сотрудники мотивированы разными факторами. Используйте опросы и интервью сотрудников, чтобы собрать данные о том, что мотивирует ваших сотрудников. Внедряйте персонализированные планы мотивации, соответствующие индивидуальным карьерным целям и образу жизни. Например, гибкий график работы может быть более мотивирующим для работающего родителя, тогда как молодой, ориентированный на карьеру человек может быть более мотивирован возможностями профессионального развития и быстрым карьерным ростом.

Шаг 4. Используйте технологии для улучшения стратегий мотивации

Используйте технологии для реализации и управления программами мотивации. Используйте программное обеспечение для управления производительностью сотрудников, чтобы отслеживать прогресс и управлять вознаграждениями. Представьте мобильное приложение или онлайн-платформу, где сотрудники смогут просматривать свои достижения, отслеживать вознаграждения и получать обратную связь в режиме реального времени. Например, в эти платформы можно включить элементы геймификации, чтобы сделать достижение целей увлекательным и увлекательным.

Шаг 5: Общайтесь эффективно и постоянно

Убедитесь, что все сотрудники четко понимают, как работает система мотивации и чего от них ждут. Коммуникация должна быть постоянной и включать регулярные обновления о системе и ее преимуществах. Проводите мастер-классы или семинары, чтобы обучить сотрудников тому, как они могут максимизировать свое вознаграждение и вклад в достижение целей организации.

Шаг 6: Обучение и вовлечение лидеров

Обучайте лидеров и менеджеров тому, как эффективно мотивировать свои команды. Руководство должно не только одобрять систему мотивации, но и активно в ней участвовать. Например, лидеры могут организовывать регулярные мотивационные встречи, предоставлять персонализированную обратную связь и следить за тем, чтобы их команды понимали, как их работа способствует успеху организации.

Шаг 7: Создайте поддерживающую культуру

Развивайте культуру, которая поддерживает систему мотивации. Это предполагает создание среды, в которой усилия и достижения признаются публично. Поощряйте признание коллег и организуйте общественные мероприятия, чтобы отпраздновать коллективные успехи. Например, ежемесячные командные ужины или прогулки можно использовать для празднования достижений и укрепления чувства командного единства и мотивации.

Шаг 8. Свяжите усилия по мотивации с показателями эффективности

Убедитесь, что существуют четкие показатели для измерения эффективности различных мотивационных стратегий в отношении

производительности сотрудников. Свяжите эти показатели с оценкой эффективности, чтобы сотрудники и менеджеры не только были мотивированы на достижение наилучших результатов, но и несли ответственность. Например, показатели удовлетворенности клиентов могут быть связаны со стимулами сотрудников службы поддержки клиентов.

5. Оценка эффективности системы мотивации

После введения системы мотивации, следующим шагом очень важно становится понимания того, насколько хорошо она служит своей цели в организации.

Эффективность системы мотивации сотрудников следует оценивать на основе нескольких ключевых критериев, отражающих их влияние на эффективность работы организации и удовлетворенность сотрудников. Критерии, обычно используемые для оценки эффективности системы мотивации, включают производительность сотрудников, удовлетворенность работой, текучесть кадров и организационную культуру.

Одним из основных показателей успешной системы мотивации является повышение производительности сотрудников. Этот критерий можно измерить с помощью различных показателей, таких как производительность, качество работы и достижение целей производительности. Хорошо продуманная система мотивации должна привести к более высокому уровню вовлеченности сотрудников и лучшим результатам производительности.

Удовлетворенность работой является также ключевым фактором удержания и мотивации сотрудников. Эффективная система мотивации должна повышать удовлетворенность работой, учитывая потребности и предпочтения сотрудников. Удовлетворенность работой можно оценить с помощью опросов сотрудников, выходящих интервью и анализа текучести кадров.

В свою очередь высокая текучесть кадров может указывать на проблемы с мотивацией и удовлетворенностью работой. Успешная система мотивации должна снижать текучесть кадров за счет создания позитивной рабочей среды и устранения факторов, приводящих к неудовлетворенности сотрудников. Мониторинг текучести кадров может дать представление об эффективности системы мотивации и выявить области для улучшения.

И последним фактором является организационная культура, которая играет важную роль в мотивации сотрудников. Сильная и позитивная культура, соответствующая ценностям сотрудников, может повысить мотивацию и удовлетворенность работой. Эффективность системы мотивации можно оценить по ее влиянию на организационную культуру, включая такие факторы, как командная работа, общение и моральный дух сотрудников [3].

На основании оценки система мотивации может потребовать корректировок для устранения любых областей, которые не способствуют эффективному повышению мотивации или достижению целей организации. Этот итеративный процесс гарантирует, что система остается актуальной и продолжает соответствовать как потребностям сотрудников, так и бизнес-целям.

Постоянное совершенствование должно быть основным аспектом системы мотивации, включая новые мотивационные теории и практики по мере их появления. Например, по мере того, как инструменты цифровой коммуникации становятся все более распространенными, могут быть введены или расширены программы виртуального признания, чтобы включить удаленных сотрудников в мотивационные инициативы.

6. Примеры успешных систем мотивации

Чтобы показать успех после внедрения систем мотивации сотрудников, рассмотрим следующие компании, где они активно продвигаются.

Так, например, компания Google известна своей уникальной и высокоэффективной системой мотивации, которая подчеркивает самостоятельность сотрудников, инновации и благополучие. Компания предлагает сотрудникам ряд преимуществ, включая гибкий график работы, удобства на рабочем месте и возможности профессионального развития. Такой подход привел к высокому уровню удовлетворенности и вовлеченности сотрудников, что способствовало успеху Google.

Следующий пример из другой сферы, компания Southwest Airlines, которая фокусируется на создании позитивной организационной культуры, в которой упор делается на командную работу, обслуживание клиентов и расширение прав и возможностей сотрудников. Компания предоставляет сотрудникам

возможности карьерного роста, признает их достижения и поощряет открытое общение. Такой мотивационный подход привел к сильной лояльности сотрудников и высокой производительности.

Также Salesforce уделяет приоритетное внимание благополучию сотрудников и личному развитию с помощью своей системы мотивации. Компания предлагает такие преимущества, как оздоровительные программы, гибкий график работы и возможности непрерывного обучения. Акцент Salesforce на развитии сотрудников и балансе между работой и личной жизнью способствовал укреплению ее репутации как ведущего работодателя.

Применяя эти критерии и изучая успешные примеры, организации могут оценить и улучшить свои системы мотивации, чтобы повысить удовлетворенность и производительность сотрудников.

Заключение

Мотивация сотрудников – сложная и многогранная тема, глубоко укоренившаяся как в индивидуальной, так и в организационной динамике. Благодаря анализу различных факторов, влияющих на мотивацию сотрудников, становится очевидным, что эффективные системы мотивации являются неотъемлемой частью достижения корпоративного успеха. Исследование теоретических основ, таких как «Иерархия потребностей Маслоу» и «Двухфакторная теория Герцберга», пролило свет на разнообразные движущие силы мотивации, начиная от финансовых стимулов и заканчивая внутренним вознаграждением. Также было отмечено, что лидерство играет ключевую роль в этом процессе, а такие подходы, как трансформационное лидерство и лидерство служащего, создают среду, повышающую мотивацию и производительность.

Эффективность системы мотивации можно оценить по таким критериям, как производительность сотрудников, удовлетворенность работой, текучесть кадров и организационная культура. Успешные компании, такие как Google, Southwest Airlines и Salesforce, продемонстрировали, что пристальное внимание к

благополучию, автономии и признанию сотрудников может привести к высокому уровню удовлетворенности и успеху организации.

Поразмыслив, можно сказать, что выводы, полученные в результате этого исследования, подчеркивают важность адаптированных систем мотивации, отвечающих индивидуальным и организационным потребностям. Баланс между финансовыми и нефинансовыми стимулами, ролью лидерства, а также влиянием обучения и повышения квалификации – все это важнейшие компоненты в разработке эффективных систем мотивации. Будущие исследования и практика в этой области должны продолжать внедрять инновации и адаптироваться, гарантируя, что системы мотивации остаются актуальными и эффективными в постоянно меняющейся среде на рабочих местах.

Литература

1. Vukajlović Đurđica, Ostojić Bojana. Motivacija zaposlenih // *Vojno delo*. – 2016. – Т. 68. – №. 6. – С. 307-315.
2. Morgan H. Employee Motivation // *Journal AWWA*. – 1967. – Т. 59. – №. 11. – С. 1387-1392.
3. Adamska H. Assessment of the company's motivation system in the employees' perception – case study // *Scientific Journal of the Military University of Land Forces*. – 2019. – Т. 51.
4. Rosłon J. Motivators and Demotivators for Employees // *Olsztyn Economic Journal*. – 2020. – Т. 15. – №. 4. – С. 327-338.
5. Tumi N. S., Hasan A. N., Khalid J. Impact of compensation, job enrichment and enlargement, and training on employee motivation // *Business Perspectives and Research*. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 121-139.
6. Jensen J. D. Employee motivation: A leadership imperative // *International Journal of Business Administration*. – 2018. – Т. 9. – №. 2. – С. 93-98.
7. Bill D. B. A. The role of employee motivation // *IJRDO-Journal of Social Science and Humanities Research*. – 2020. – Т. 8. – №. 11. – С. 40-44.

IBRAGIMOV Eduard

Expert in crop and livestock production,
Deputy General Director, Akma-Taraz,
Republic of Kazakhstan, Taraz

**DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MOTIVATION SYSTEMS:
ALIGNING EMPLOYEE ASPIRATIONS WITH ORGANIZATIONAL OBJECTIVES**

Abstract. *This article examines employee motivation systems, focusing on their theoretical foundations, factors influencing motivation, the role of leadership, and evaluation criteria. The study's goal is to understand how motivation systems contribute to organizational success. The research uses a review of relevant literature and case studies to analyze key aspects of employee motivation, including financial and non-financial incentives, training, job enrichment, and leadership approaches. Key findings highlight the importance of a balanced motivation system that addresses individual and organizational needs, with effective leadership playing a critical role in enhancing employee motivation. The study concludes that tailored motivation systems can significantly improve job satisfaction and organizational performance. The novelty of the work lies in its comprehensive analysis of different motivational factors and its emphasis on the importance of leadership in shaping effective motivation systems.*

Keywords: *motivation, leadership, employee performance, organizational success, job satisfaction, training, financial incentives, non-financial incentives, job enrichment, organizational culture.*